

جامعة القادسية post University of Al-Qadisiyah

جامعة القادسية University of Al-Qadisiyah

25 May at 19:29 · 🌐

كلية الآداب بجامعة القادسية تقيم فعاليات المؤتمر العلمي الدولي السادس وسط حضور أكاديمي مميز. برعاية السيد رئيس جامعة القادسية الأستاذ الدكتور راهي كلف مهدي الياسري وإشراف السيد عميد كلية الآداب الأستاذ الدكتور نبيل عمران موسى الخالدي ..

أقام قسم علم النفس في كلية الآداب بجامعة القادسية بالتعاون مع مؤسسة الذكوات للثقافة والفكر والفنون و مجلة تسنيم الدولية للعلوم الإنسانية والاجتماعية والقانونية في لبنان المؤتمر العلمي الدولي السادس تحت شعار (قراءات معرفية في العلوم الإنسانية والاجتماعية)

تضمنت وقائع الافتتاح التي حضرها السيد مساعد رئيس الجامعة للشؤون العلمية الأستاذ الدكتور ستار عبد الحسن الفتلاوي ونخبة من السادة العمداء والباحثين والأساتذة قراءة آيات من الذكر الحكيم و قراءة سورة الفاتحة على أرواح شهداء العراق ثم النشيد الوطني

والافتتاح بكلمة السيد رئيس الجامعة التي أشاد بها بالمؤتمر الذي احتضن (150) بحثاً من مصر و لبنان والجزائر و تركيا و الهند والجمهورية الاسلامية الايرانية والعراق ، ثم كلمة السيد عميد كلية الآداب رئيس المؤتمر ثم كلمة السيدة رئيس اللجنة العلمية للمؤتمر ورئيس قسم علم النفس الاستاذ الدكتورة زينة علي صالح ثم كلمة السيد رئيس اللجنة التحضيرية للمؤتمر الأستاذ الدكتور وسام أحمد المطيري.

بعدها تم عرض فيلم وثائقي عن كلية الآداب يوثق النهضة العمرانية فيها ثم عقدت جلسة الافتتاح التي أدارها الأستاذ الدكتور لمى عبد القادر خنياب من قسم اللغة العربية وحاضر فيها كل من الأستاذ الدكتور جوجة محمد الصرافة من جامعة الشرقية في سلطنة عمان تناولت محور (التنبؤ بالكفاءة الذاتية من خلال مهارات التنظيم الذاتي لدى عينة من الطلبة الجامعيين في سلطنة عمان) والاستاذ الدكتور باقر محمد الكرياسي من جامعة الكوفة تناول محور (ملامح من الفكر التربوي عند الدكتور نوري جعفر) والاستاذ الدكتور عبد الزهرة الخفاجي من كلية الطب بجامعة القادسية تناول محور (الأسس النفسية والاجتماعية لبناء الأسرة)

كما تضمنت الوقائع افتتاح معرض للصور الفنية والفوتوغرافية وقطع كعكة المؤتمر وتكريم السيد رئيس الجامعة والسيد عميد الكلية ونخبة من الباحثين والداعمين والمتميزين .

:Website

[/https://qu.edu.iq](https://qu.edu.iq)

:Facebook

<https://facebook.com/qadisiyah2>

<https://facebook.com/qadisiyah3>

:Twitter

https://twitter.com/qu_univ87

:Instagram

[/https://www.instagram.com/qu.univ87](https://www.instagram.com/qu.univ87)

:Telegram

<https://t.me/queduiq>

:youtube

<https://youtube.com/@user-lx8aef6c>

Write a comment...

جامعة القادسية post

<https://facebook.com/qadisiyah2>

<https://facebook.com/qadisiyah3>

:Twitter

https://twitter.com/qu_univ87

:Instagram

[/https://www.instagram.com/qu.univ87](https://www.instagram.com/qu.univ87)

:Telegram

<https://t.me/queduq>

:youtube

<https://youtube.com/@user-lx8qe6c>

50

Write a comment...

جامعة القادسية post

باقر الكرياسي and 127 others

24 comments 2 shares

Like

Comment

Send

Share

Most relevant

Mohammed Alshimmary

موفقين في جهودكم العلمية والفكرية الرائدة والتميزة ، التي تشهدها كلية الآداب /جامعة القادسية في عهد عميدها الهمام الشهم الشجاع، الحبيب العزيز : الأستاذ نبيل عمران موسى الخالدي ، داعين الله أن يسدد خطاكم ويحفظكم ويديم مسيرتكم العلمية الطاهرة والتميزة دومًا.

4d Like Reply

Top fan

خالد الموسوي
كل التوفيق والنجاح

2d Like Reply

احمد نجم البديري
كل التوفيق ان شاء الله

3d Like Reply

ابو حيدر محمد علي
التوفيق والنجاح ان شاء الله

4d Like Reply

Top fan

أبو حوراء البديري
بالتوفيق ان شاء الله دكتور

4d Like Reply

Hamid Jasim
التوفيق والنجاح الدائم أن شاء الله

3d Like Reply

سعود السعيد
كل التوفيق والنجاح الدائم أن شاء الله

2d Like Reply

ابو محمد الخالدي
موفقين ان شاء الله

16h Like Reply

Write a comment...

جامعة القادسية post

بالتوفيق ان شاءالله دكتور

4d Like Reply

Hamid Jasim

التوفيق والنجاح الدائم أن شاء الله

3d Like Reply

سعود السعيد

كل التوفيق والنجاح الدائم أن شاء الله

2d Like Reply

ابو محمد الخالدي

موفقين ان شاء الله

16h Like Reply

صباح ابو نور الأزيرواوي

كل التوفيق والسداد أن شاءالله

3d Like Reply

حسين الايدامي

بالتوفيق والنجاح الدائم أن شاء الله.

5d Like Reply

د. قاسم المرشدي

التوفيق والنجاح الدائم إن شاء الله

3d Like Reply

علي احمد العوادي

بالتوفيق والرف مبارك

5d Like Reply

محمد مصطفى العبادي

كل التوفيق ان شاء الله

5d Like Reply

Top fan

حامد الخالدي

كل التوفيق لكلية الآداب بجامعة القادسية وبالأخص قسم علم النفس تمنياتي لكم بدوام النجاح والتقدم

5d Like Reply

Ahmed Al-Shammari

التوفيق والنجاح ان شاء الله

Write a comment...

